
**JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI
YUKSALTIRISH DEMOKRATIK DAVLAT BARPO ETISH ASOSI**

*Andijon Mashinasozlik instituti
Gumanitar fanlar kafedراس dotsenti,
f.f.n. Karimova Muyassar Abduqayumovna
TJICHA mutaxassisligi 2-kurs magisrtanti
Odilov Islombek Baxromjon o'g'li*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada huquqiy ta'lim va jamiyatda huquqiy ongni yuksaltirishning demokratik davlat qurishning asosiy elementlari sifatidagi ahamiyati ta'kidlangan. Muallif qonunlarning axloqiy me'yorlarni ifodalashdagi ahamiyati, ularni hayotga tatbiq etishi, tarbiya vositalari sifatidagi rolini ko'rsatadi. Shuningdek, maqolada qonunlarni biladigan, ularga amal qiladigan, davlat va jamiyat manfaatlarini ustuvor deb biladigan fuqarolarni kamol toptirishda huquqiy ta'limning o'rni ham alohida ta'kidlangan. Bundan ko'zlangan maqsad – insonparvar va demokratik huquqiy davlat barpo etishga hissa qo'shib, qonunlarga yuqori darajada rioya etish, qonunlarga hurmat va jamiyat odoq-axloq qoidalari rioya qilishni ta'minlashdan iborat. Maqolada huquqiy ta'lim yoshlikdan boshlanib, insonning butun umri davomida davom etishi, huquq fani o'qituvchilari, huquq-tartibot idoralari va ommaviy axborot vositalarining mas'uliyati yuklanganligi ta'kidlanadi. Pirovard maqsad yosh avlodning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, fuqarolarning huquqiy bilimni oshirish, qonunchilik, vatanparvarlik, insonparvarlik, milliy istiqlol kabi qadriyatlarni singdirishdan iborat.*

Kalit so'zlar: *huquqiy ong, huquqiy madaniyat, demokratik davlat, huquqiy ta'lim, qonunlar, axloq normalari, amalga oshirish, tarbiya vositalari, qonunga rioya qilish, fuqarolik, jamiyat odobi, insonparvarlik davlati, demokratik qadriyatlar, tarbiya, yosh avlod.*

Annotation: *This article emphasizes the significance of legal education and raising legal awareness in society as fundamental elements in building a democratic state. The author highlights the importance of laws in expressing moral norms, their implementation, and their role as educational tools. The article also emphasizes the role of legal education in developing citizens who possess knowledge of laws, adhere to them, and prioritize the interests of the state and society. The goal is to foster a high level of legal compliance, respect for laws, and adherence to societal etiquette, contributing to the establishment of a humane and democratic legal state. The article emphasizes that legal education starts at an early age and should continue throughout*

a person's life, with responsibilities shared by legal science teachers, law enforcement agencies, and the media. The ultimate aim is to raise the legal culture of the younger generation, enhance citizens' legal knowledge, and instill values such as legality, patriotism, humanitarianism, and national independence.

Keywords: *legal awareness, legal culture, democratic state, legal education, laws, moral norms, implementation, educational tools, legal compliance, citizenship, legal consciousness, societal etiquette, humane state, democratic values, upbringing, young generation.*

Аннотация: *В данной статье подчеркивается значение правового просвещения и повышения правосознания в обществе как основополагающих элементов построения демократического государства. Автор подчеркивает значение законов в выражении нравственных норм, их реализацию и роль как средств воспитания. Также в статье подчеркивается роль правового воспитания в воспитании граждан, владеющих законами, придерживающихся их, ставящих во главу угла интересы государства и общества. Цель состоит в том, чтобы способствовать высокому уровню законопослушности, уважения к законам и соблюдению общественного этикета, способствуя созданию гуманного и демократического правового государства. В статье подчеркивается, что юридическое образование начинается в раннем возрасте и должно продолжаться на протяжении всей жизни человека, при этом обязанности разделяют преподаватели юридических наук, правоохранительные органы и средства массовой информации. Конечной целью является повышение правовой культуры подрастающего поколения, расширение правовых знаний граждан, привитие таких ценностей, как законность, патриотизм, гуманизм и национальная независимость.*

ключевые слова: *правосознание, правовая культура, демократическое государство, правовое воспитание, законы, нравственные нормы, имплементация, средства воспитания, правоприменение, гражданственность, правосознание, общественный этикет, гуманное государство, демократические ценности, воспитание, молодое поколение.*

O'sib kelayotgan avlod huquqiy ta'lim - tarbiyasining xususiyatlari yangi jamiyatning o'z xarakteri, turmush tarziga asoslanadi.

Avvalo, huquqiy ta'lim - tarbiya yangi insonni kamol toptirishning samarali vositasi hisoblanadi. Qonunlar jamiyatimizning eng muhim axloqiy normalarini ifodalash bilan Ayni bir vaqtda ushbu normalarning nafaqat e'lon qilinishi, shu bilan birga real ta'minlanishining dalili bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan olganda huquq qudratli tarbiya vositasi hisoblanadi. Huquqiy ta'lim - tarbiya yana shuning uchun ham

muhimki, jamiyat qonunlari o'zining dolzarbligini saqlab qoladigan ilg'or va insoniy qoidalarni o'z ichiga olgan bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining muqaddimasida xalqimizning asosiy maqsadlaridan biri insonparvar, demokratik huquqiy davlat barpo qilish deb ko'rsatilgan.

Huquqiy davlat qurish uchun esa shu davlat poydevorini yaratuvchilar, ya'ni yosh avlod huquqiy jihatdan bilimli, tarbiyali bo'lishlari kerak. Qonunlarni biladigan, ularga roiya etadigan, davlat va jamiyat manfaatlarini o'z manfaatlaridan yuqori qo'yib, ularni bajarishda yuksak saviyaga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalash huquqiy tarbiya fanining asosiy maqsadini tashkil etadi.

Mustaqil O'zbekistonning mustahkamlanishida qonunchilikka roiya qilish, fuqarolarning huquqiy onglilik darajasini yuksaltirish, qonunlarni hurmat qilish va ularga bo'ysunish, axloq-odob qoidalariga roiya etish kabi xislatlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz.

Huquqiy ta'lim- tarbiya umumiy tarbiyaning ajralmas qismi bo'lib, insonni jamiyatda o'rnatilgan qonun-qoidalarga roiya etish, ularni hurmat qilishga chorlaydi. Huquqiy ta'lim- tarbiyaga alohida e'tibor qaratilib, Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov shunday deb yozadilar: "Iqtisodiy, siyosiy va eng avvalo huquqiy ta'lim- tarbiya tegishlicha bosqichma-bosqich ta'minlab borilmas ekan, insonning barcha huquqlari – davlat ishlarini yuritishda qatnashishi, e'tiqod erkinligi, yig'ilishlar, uyushmalar erkinligi va shu kabi huquqlar havoda muallaq bo'lib qolaveradi"¹.

Huquqiy davlatni barpo etishda qatnashuvchi shaxs, huquq va erkinliklarini bilib qolmasdan, demokratiyaning tub ma'nosini anglashi lozim. Chunki demokratiya huquqiy davlatning tarkibiy qismidir. Huquqiy ta'lim- tarbiya dastlab oilada, bog'chada, maktabda boshlanadi. Lekin huquqiy ta'lim- tarbiya inson hayoti davomida doimiy ravishda davom etadigan jarayondir. Huquqiy davlat qurar ekanmiz fuqarolarning qonunlarni bilishi, qonunga itoatkorlik, huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirish har birimizning burchimizdir. Bu borada huquqiy fan o'qituvchilari, huquqni muhofaza qilish organlari va ommaviy axborot vositalarining xizmatlari katta bo'ladi va ular zimmasiga mas'uliyatli vazifalarni yuklaydi.

Huquqiy ta'lim va tarbiya o'qitishdan ko'zlangan maqsad ham shundaki, yosh avlodni huquqiy madaniyatini yuksaltirish, fuqarolarning huquqiy bilimlarini rivojlantirish hamda qonuniylik, qonunga itoatkorlik, vatanparvarlik, insonparvarlik, milliy istiqloq g'oyasi ruhida tarbiyalash asosiy maqsad qilib belgilangan. Huquqiy ta'lim-tarbiya shaxsning bolalik chogidan yetuklik davrigacha o'tkaziladigan tarbiyaviy jarayon o'z ichiga oladi. Bu jarayon davrida shaxs oilada, maktabgacha tarbiya muassasalarida, maktabda, maktabdan tashqari muassasalarda, oliy ta'limda, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limida, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash

¹Karimov I.A. O'zbekiston buyuk kelajak sari. –T., «O'zbekiston», 1998. 561 b.

idoralarida huquqiy ta'lim- tarbiya oladi. Demak huquqiy ta'lim- tarbiya bosqichma-bosqich beriladi. Bosqichli huquqiy ta'lim- tarbiya berishdan maqsad yoshlarning huquqiy bilimlar va ko'nikmalarini tarkib toptirishni uzluksiz ta'minlashdir.² Yoshlarni huquqiy bilimga va huquqiy tarbiyaga jalb etishda huquqni himoya qiluvchi davlat organlari xodimlari bilan uchrashuv o'tkazilishi, savol-javob kechalari tashkil etilishi yoki huquqshunos uyushmalari to'zilishi ijobiy natija beradi. Individual yakka tarzda huquqiy bilim berishda, huquqiy tarbiyalashda shaxsga maxsus adabiyotlarda tavsiya etilishi, unda qiziqish uyg'otish, tarbiyalanuvchining ruxiy holatini o'rganib, u qabul qila oladigan, tushuna biladigan tarzda suhbat olib borish maqsadga muvofiqdir. Yuksak gumanizm, tabiatga, uning bag'ridagi har bitta giyoh va jonivorga ulkan mehr, ayni chog'da butun dunyoni o'zaro bog'liq va yaxlit bir sistema deb tushunishning yorqin namunasi bo'lgan bunday misollarni buyuk ajdodlarimiz, umuman yerga qadam qo'yishdan oldin biron bir hasharot yoki o't-o'lanni bosib olmayin, degan andisha bilan, har tomonlama o'ylab, mulohaza qilib, hushyor va ohista qadam qo'yadigan xalqimiz hayotidan ko'plab keltirish mumkin. Eng muhimi, bunday hayotiy misollar bu dunyoda har qanday ezgu g'oya va tushunchadan maqsad insonni ulug'lash, uning hamma narsadan aziz va mukarram bo'lgan hayoti, shaxsiy huquq va manfaatlarining daxlsiz, qonun himoyasida ekanini chuqur tushunish va anglashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham huquqiy madaniyat borasida targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borishda faqat yuridik atamalar, oddiy odamlarning qalbiga, yuragiga birdaniga yetib borishi qiyin bo'lgan, tor akademik doira uchun mo'ljallangan, hamma vaqt ham real hayot talablariga mos kelavermaydigan quruq ilmiy-nazariy gaplar bilan kifoyalaniq qolmasdan, zamonlar, asrlar sinovidan o'tgan mana shunday hayotiy misollardan keng foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, el-yurtimiz, ayniqsa, yoshlarimizda huquqiy madaniy asoslarining real hayotiy voqealar orqali, butun-butun avlodlarning hayotiy qarashlari negizida shakllanishi, ularning ongu shuuriga muhrlanib qolishida beqiyos rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. O'zbekiston buyuk kelajak sari. –T., «O'zbekiston», 1998. 561 b.
2. O.Karimova. “Huquq ta'limini o'qitish metodikasi” T.: “O'zbekiston” 2011 yil, 26-b.

²O.Karimova. “Huquq ta'limini o'qitish metodikasi” T.: “O'zbekiston” 2011 yil, 26-b.